

AValiação Comparativa de Índices Espectrais de Água Usando Imagens Sentinel-2: Aplicação no Reservatório de Tapacurá, Pernambuco

JUAREZ ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR¹
UBIRATAN JOAQUIM DA SILVA JÚNIOR²
ANA PATRÍCIA GOMES DA SILVA³
JULIANA FARIAS SANTOS DE MORAES⁴
DEBORA NATÁLIA OLIVEIRA DE ALMEIDA⁵
ANDERSON LUIZ RIBEIRO DE PAIVA⁶
SYLVANA MELO DOS SANTOS⁷
LEIDJANE MARIA MACIEL DE OLIVEIRA⁸

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE

Centro de Tecnologia e Geociências - CTG

Departamento de Engenharia Civil, Recife, Pernambuco

juarez.silvajunior@ufpe.br, ubiratan.joaquim@ufpe.br, ana.apgs@ufpe.br, juliana.fmoraes@ufpe.br, debora.noalmeida@ufpe.br, anderson.paiva@ufpe.br, sylvana.santos@ufpe.br, leidjane.oliveira@ufpe.br

RESUMO – Este estudo avaliou o desempenho de oito índices espectrais de água na detecção de corpos hídricos utilizando imagens do Sentinel-2 no Reservatório de Tapacurá, Pernambuco, Brasil. Foram realizadas análises qualitativas e quantitativas, incluindo estatísticas descritivas, separabilidade espectral (índices M e D) e correlação. Os resultados mostraram que os Water Ratio Index (WRI), NIR-Green Water Index (NGWI) e Water Index (WI) apresentaram a melhor separabilidade entre as classes pesquisadas de "Água" e "Não água", com valores elevados de divergência (D) e Separabilidade (M) variando entre 5~9 e 3~8 respectivamente, e valores de correlação próximos a zero. O Enhanced Water Index (EWI) e o Sentinel-2 Water Index (SWI) também demonstraram bom desempenho, enquanto o Índice Automated Water Extraction Index (AWEI) teve limitações na discriminação de classes, embora que no geral, todos os índices delimitaram adequadamente o reservatório. O estudo fornece orientações para a seleção de índices ideais em monitoramento hídrico, destacando a importância da escolha adequada conforme o contexto ambiental.

ABSTRACT – This study evaluated the performance of eight spectral water indices in detecting water bodies using Sentinel-2 imagery in the Tapacurá Reservoir, Pernambuco, Brazil. Qualitative and quantitative analyses were performed, including descriptive statistics, spectral separability (M and D indices), and correlation. The results showed that the Water Ratio Index (WRI), NIR-Green Water Index (NGWI), and Water Index (WI) presented the best separability between the "Water" and "Non-water" classes, with high divergence (D) and separability (M) values ranging from 5 to 9 and 3 to 8, respectively, and correlation values close to zero. The Enhanced Water Index (EWI) and Sentinel-2 Water Index (SWI) also demonstrated good performance, while the Automated Water Extraction Index (AWEI) had limitations in class discrimination, although overall, all indices adequately delimited the reservoir. The study provides guidance for selecting ideal indices in water monitoring, highlighting the importance of choosing appropriate ones according to the environmental context.

1 INTRODUÇÃO

O Reservatório de Tapacurá, situado em Pernambuco, desempenha um papel vital no abastecimento de água para a população local, no suporte às atividades produtivas e na preservação dos ecossistemas da região. A água armazenada nesse reservatório é essencial para garantir condições básicas de sobrevivência humana, desenvolvimento econômico e equilíbrio ambiental. No entanto, a intensificação das mudanças climáticas e o impacto crescente das atividades humanas têm agravado problemas como a escassez hídrica, episódios de inundações, deterioração da qualidade da água e comprometimento dos ecossistemas aquáticos associados ao manancial (Zhao et al. 2025; Zamora et al. 2020). Diante desse cenário, a gestão eficiente do Reservatório requer informações precisas e atualizadas. Os métodos tradicionais de monitoramento, baseados em medições de campo e dados de estações hidrológicas, muitas vezes apresentam limitações,

especialmente em termos de abrangência espacial e frequência de coleta - desafios ainda mais acentuados em regiões de acesso restrito (Zhao et al. 2025).

Nesse contexto, o Sensoriamento Remoto tem se consolidado como uma ferramenta estratégica no monitoramento e delineamento de reservatórios existentes ao longo da superfície terrestre configurando pixel de alvos hídricos. Por meio de imagens de satélite, é possível obter informações em larga escala, com alta resolução temporal e espacial, baixo custo e acesso facilitado aos dados (Zamora et al. 2020; Pessoa Neto, 2023). Muitos estudos têm mostrado que corpos d'água têm menor refletância na faixa do infravermelho em comparação a outras características terrestres, facilitando sua extração por meio de limiares de segmentação. No entanto, essa consideração usou informações espectrais limitadas em áreas com cobertura de terra complexa, necessitando do desenvolvimento de métodos de índice multibanda (Zhao et al. 2025; Ma et al. 2019). Nesse contexto, McFeeters (1996) propôs o Normalized Water Difference Index (NDWI) com base na forte refletância da água na faixa verde e forte absorção na faixa do infravermelho próximo. Para aprimorar as características da água, Xu (2006) substituiu a faixa do infravermelho próximo pela faixa do infravermelho de ondas curtas, propondo o Normalized Water Difference Index (MNDWI).

Posteriormente, vários índices foram propostos para diferenciar corpos d'água em relação diferentes cenários (Alcaras et al. 2022; Almeida et al. 2023; Justiniano et al. 2025). No entanto, a diversidade e a complexidade desses índices representam desafios para a seleção do mais adequado para aplicações práticas (Silva Júnior, 2024; Su et al. 2024; Jiang et al. 2021). Estes incluem o índice Sentinel-2 Water Index (SWI) e o Sentinel Multi-Band Water Index (SMBWI) que podem distinguir vários tipos de corpos d'água e sensível a pequenos corpos d'água. Feyisa et al. (2014) desenvolveram o Automated Water Extraction Index (AWEI), usando cinco bandas de imagens Landsat para extrair corpos d'água de cenários urbanos. Este índice visa maximizar a separabilidade de elementos aquáticos e não aquáticos adicionando e subtraindo bandas e ajustando diferentes coeficientes (Khalid, Khalil e Qureshi, 2021). No geral, os usuários ainda enfrentam duas questões principais. (1) Qual índice escolher entre as opções existentes e (2) Qual é o limite apropriado para o índice escolhido (Yan, Fang e Chen, 2023).

Para abordar essas questões, este estudo avaliou o desempenho e a aplicabilidade de oito índices hídricos amplamente utilizados, aplicados em cena do Sentinel-2 no Reservatório de Tapacurá, Pernambuco, Brasil. Foram realizadas análises qualitativas e quantitativas para avaliar potencialidades, limitações e contextos de aplicação de cada índice. Este estudo fornece orientações importantes para a seleção de índices ideais em aplicações práticas, apoiando a extração precisa e o monitoramento oportuno de informações sobre a água na região.

2 METODOLOGIA

2.1 Área de estudo

A área de estudo está situada no entorno do Reservatório de Tapacurá, localizado no município de Vitória de Santo Antão e São Lourenço da Mata, inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe (Figura 1). O reservatório encontra-se a aproximadamente 30 km da cidade do Recife e possui uma capacidade de armazenamento de 94.200.000 m³, sendo considerada o principal manancial de abastecimento da Região Metropolitana do Recife, responsável por mais de 25% da água consumida na região.

Figura 1 – Localização do Reservatório de Tapacurá.

Fonte: Os Autores (2025).

Além de sua função no abastecimento público, o Reservatório de Tapacurá integra o sistema de controle de cheias da bacia do rio Capibaribe, desempenhando um papel fundamental na mitigação dos impactos causados por enchentes (França et al. 2023). A área apresenta uma baixa disponibilidade de imagens de satélite livres de cobertura de nuvens, o que compromete a continuidade e a eficiência de análises em estudos de Sensoriamento Remoto voltados aos recursos hídricos.

2.2 Sentinel-2 (MSI)

As imagens utilizadas foram obtidas pelo sensor Instrumento Multiespectral (MSI) a bordo do satélite Sentinel-2, operado pela Agência Espacial Europeia (ESA). A cena analisada foi registrada em 15 de julho de 2024, com o identificador T124321. O produto adquirido corresponde ao Nível 2A (L2A), que representa a reflectância do fundo da atmosfera (Bottom of Atmosphere - BoA), já corrigido geometricamente e radiometricamente. Esse produto foi obtido diretamente por meio da plataforma Copernicus Open Access Hub (Szantoi e Strobl, 2019). O sensor MSI do Sentinel-2 disponibiliza 13 bandas espectrais distribuídas em três resoluções espaciais: 10 metros, 20 metros e 60 metros. O conjunto de dados L2A com resolução de 10 metros inclui quatro bandas: azul, verde, vermelho e infravermelho próximo (NIR). Já o produto com resolução de 20 metros oferece, além dessas, três bandas da borda vermelha (red-edge), associadas à vegetação, e duas bandas do infravermelho de ondas curtas (SWIR) (Tarrío et al. 2020).

2.3 Índices espectrais

Oito índices espectrais de detecção de água foram calculados a partir das imagens processadas do Sentinel-2. Informações sobre os índices de mapeamento de queimados usados são fornecidas na Tabela 1.

Tabela 1 – Índices de água utilizados.

Índice Espectral	Equação/Referência
Automated Water Extraction Index (AWEI)	$BLUE + 2,5 \times GREEN - 1,5 \times (NIR + SWIR1) - 0,25 \times SWIR2$ Feyisa et al. (2014)
Normalized Difference Water Index (NDWI)	$(GREEN - NIR) / (GREEN + NIR)$ McFeeters (1996)
NIR-Green Water Index (NGWI)	$1 / (0,05 - NIR)^2 + (0,3 - GREEN)^2$ Silva Júnior (2024)
Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI)	$(GREEN - SWIR1) / (GREEN + SWIR1)$ Xu (2006)
Water Index (WI)	$GREEN / NIR$ Penuelas et al. (1997)
Water Ratio Index (WRI)	$(GREEN + RED) / (NIR + SWIR1)$ Fang-Fang et al. (2011)
Sentinel-2 Water Index (SWI)	$(RED - EDGE2 + SWIR2) / (RED - EDGE2 + SWIR2)$ Jiang et al. (2021)
Enhanced Water Index (EWI)	$(BLUE - RED - NIR) / (BLUE + RED + NIR)$ Yan; Zhang; Zhang (2007)

Legenda: banda azul (BLUE); banda verde (GREEN); banda infravermelho próximo (NIR); banda do infravermelho de ondas curtas (SWIR); banda do vermelho (RED); banda de borda vermelha (EDGE).

Fonte: Os autores (2025).

O Normalized Difference Water Index (NDWI) proposto por McFeeters (1996) é amplamente utilizado para detectar corpos d'água em imagens de satélite, baseando-se nas bandas do infravermelho próximo (NIR) e do verde visível (GREEN). Ele é eficaz na distinção entre água e terra, já que a água absorve fortemente a radiação eletromagnética, resultando em baixa refletância. No entanto, pode apresentar limitações ao confundir áreas como canteiros de obras com corpos hídricos, exigindo atenção à proporção entre as bandas NIR e GREEN (Al-Ali et al. 2024).

Para melhorar a acurácia em ambientes urbanos, o Modified Normalized Difference Index (MNDWI) utiliza as bandas GREEN e SWIR1, sendo mais eficaz na separação entre água e superfícies construídas. Já o Water Ratio Index considera a razão entre as bandas GREEN e RED em relação ao NIR e SWIR1, refletindo o comportamento espectral típico da água. O Automated Water Extraction Index (AWEI), que incorpora bandas como azul, verde, NIR, SWIR1 e SWIR2, melhorando a precisão ao eliminar sombras e superfícies escuras. O NGWI e o WI também utilizam a sensibilidade espectral da água nas bandas GREEN e NIR para identificar com precisão áreas alagadas ou corpos hídricos (Laonamsai et al. 2023).

Proposto por Jiang et al. (2021) o Sentinel-2 Water Index (SWI) aproveita as características espectrais únicas da água nas bandas de borda vermelha da vegetação e infravermelho de ondas curtas. Especificamente, ele combina informações da banda de borda vermelha da vegetação (Banda 5) e da banda de infravermelho de ondas curtas (Banda 11). Essa combinação aumenta o contraste entre características aquáticas e não aquáticas, permitindo uma extração mais precisa de corpos hídricos. O Enhanced Water Index (EWI) constituído por Yan; Zhang e Zhang (2007) utiliza a banda de luz verde, uma banda do infravermelho próximo e uma banda do infravermelho médio, sendo este método utilizado para extrair informações sobre o sistema hídrico de áreas semiáridas. Este índice permite ao pesquisador ignorar a

influência de fatores atmosféricos. Como os diferentes índices apresentaram variações em suas faixas de valores, foi realizada uma normalização nos rasters, de forma a padronizá-los e permitir uma comparação em igualdade de condições espacializadas.

2.4 Análise de estatística descritiva

Os dados de treinamento foram obtidos na área de estudo por meio de fotointerpretação, utilizando uma composição colorida falsa (SWIR–NIR–Vermelho) da cena Sentinel-2. A partir dessa composição, foram extraídos polígonos representando superfícies aquáticas e terrestres sendo 500 polígonos para cada classe, sendo rotulados como "Água" apenas os localizados no espelho de água do reservatório visível na imagem.

Após a coleta dos dados, foi analisada a variabilidade das amostras por meio de gráficos boxplot, representando a distribuição da mediana dos valores dos pixels classificados como "Água" e "Não água" para cada índice espectral. Além disso, foram gerados gráficos de regressão linear simples com o objetivo de avaliar a dispersão dos pixels entre as classes "Água" e "Não água", por meio da estimativa do coeficiente de correlação (r), assim, valores de "r" próximos de zero indicam alta dispersão entre as classes, valores negativos indicam correlação inversa, enquanto valores positivos sugerem uma relação direta entre os dados, demonstrando boa separabilidade entre as categorias analisadas.

2.5 Análise de Separabilidade (M) e Índice de Divergência (D)

Uma análise de separabilidade foi realizada para verificar quais índices possuem maior poder de discriminação de superfícies aquáticas. A métrica de separabilidade M foi calculada a partir das distribuições de frequência dos pixels de treinamento (Equação 1) conforme (Sali et al. 2021). Enquanto o Índice de Divergência é uma métrica estatística de separabilidade entre duas classes, baseada na sobreposição entre distribuições. Ele mede o quanto duas distribuições se interceptam. (Equação 2).

$$M = \left| \frac{\mu_a - \mu_b}{\sigma_a + \sigma_b} \right| \quad (1)$$

$$D = \frac{|\mu_a - \mu_b|}{\sqrt{\sigma_a^2 + \sigma_b^2}} \quad (2)$$

Onde μ_a e μ_b são valores médios e σ_a e σ_b são valores de desvio padrão das classes "Não água" (a) e "Água" (b) nos dados respectivamente. Quanto maior o valor de M, maior separabilidade o índice espectral possui de detectar pixels de água. Quanto maior o valor de M e valores de D acima de 3 considera-se altamente discriminativo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 2 mostra a análise visual dos painéis apresentados na imagem onde revela a performance de seis índices espectrais na detecção de corpos hídricos: AWEI, NDWI, NGWI, MNDWI, WI, WRI, EWI e SWI definidos na composição colorida RGB (R3G8B1). Verifica-se que todos os índices foram capazes de delimitar adequadamente o polígono correspondente ao Reservatório de Tapacurá, sem apresentar variações significativas, o que indica um desempenho satisfatório na detecção de água e valores de pixels consistentes do corpo hídrico, a clareza nos contornos, o contraste entre classes e a fidelidade espacial à massa d'água.

Figura 2 – Painéis de visualização derivados dos índices espectrais de água baseado na cena Sentinel-2 considerados com valores normalizados e destacando uma área do Reservatório de Tapacurá.

Fonte: Os autores (2025).

Os índices AWEI, EWI, NDWI, MNDWI, SWI e WI mostraram maior variação nos valores de pixels em áreas próximas ao espelho de água, evidenciando uma sensibilidade mais elevada às diferentes classes de cobertura do solo adjacentes. Adicionalmente, o índice NGWI apresentou resultados visuais consistentes com os demais índices de boa performance, destacando-se pela homogeneidade na detecção da água e por reduzir ruídos em áreas não hídricas, sendo promissor na identificação de corpos d'água em ambientes com variação espectral acentuada em que demonstrou maior estabilidade nos valores de pixels classificados como “não água”, com grande parte deles concentrados próximos ao valor zero. Já o índice WRI apresentou comportamento semelhante, embora com menor intensidade nas variações periféricas. Em contrapartida, índices como NGWI e o SWI aparentam levemente menor realce dos tons de água.

Os índices EWI, NDWI, NGWI, WI e WRI destacaram-se pela capacidade de delimitar com nitidez os contornos da lâmina d'água, evidenciando alta coerência espacial e reduzido nível de ruídos em áreas terrestres. Essa eficácia é atribuída à sua formulação multibanda, fortemente baseada em bandas do espectro visível, as quais favorecem a diferenciação de pixels escuros associados a alvos aquáticos interiores, devido à estabilidade espectral nessa faixa (Laonamsai et al., 2023; McFeeters, 1996; Alcaras et al., 2022). A análise dos diferentes setores (S1 a S5) mostrada na Figura 3 evidencia variações significativas no desempenho dos índices espectrais utilizados para a detecção de corpos hídricos.

Figura 3 – Painéis de visualização derivados dos índices espectrais de água baseado na cena Sentinel-2 considerados com valores normalizados e destacando uma área do Reservatório de Tapacurá.

Fonte: Os autores (2025).

No setor S1, caracterizado por vegetação densa e corpos d'água bem delimitados, os índices AWEI, MNDWI, SWI e WRI apresentaram separação razoável entre as classes água e vegetação. No entanto, a definição das bordas foi limitada. Em contraste, os índices EWI e NGWI mostraram melhor desempenho ao proporcionar maior contraste espectral e nitidez entre os alvos. O NDWI e WI também tiveram bom rendimento, embora com menor definição nas transições água-terra (Figura 3). No setor S2, dominado por áreas de pastagem e presença hídrica, observou-se que o índice NGWI foi particularmente eficaz em reduzir a confusão espectral entre vegetação rasteira e água, problema recorrente em índices convencionais. Apesar disso, os demais índices (AWEI, EWI, NDWI, MNDWI, SWI, WI e WRI) conseguiram representar bem os corpos hídricos, mas apresentaram variações nos valores ao redor das margens, o que pode comprometer a definição de limiares e induzir superestimções.

O setor S3, que contém pequenos corpos d'água isolados, demandou maior sensibilidade dos índices. A maioria deles conseguiu detectar essas feições com nitidez, indicando que a resolução espacial diferenciada das bandas do Sentinel-2 (10 m a 20 m) não comprometeu a capacidade de identificação de alvos hídricos de menor escala. No entanto, o NGWI, mesmo sendo construído com bandas de alta resolução (10 m), demonstrou menor eficiência, com pixels de água frequentemente confundidos com os de áreas terrestres, o que compromete sua seletividade nesse tipo de cenário.

No setor S4, focado em corpos d'água rasos e estreitos, o NGWI novamente demonstrou bom desempenho ao reduzir interferências associadas a solos úmidos, vegetação marginal e sedimentos. No entanto, todos os índices analisados apresentaram queda na precisão em áreas de águas muito rasas, principalmente devido à mistura espectral com o substrato — sendo os índices MNDWI e SWI os mais afetados. Por fim, no setor S5, que compara vegetação ribeirinha

com corpos d'água, os índices EWI, WI, WRI e NGWI foram mais eficientes na separação entre essas classes, mesmo com a presença de sombras e vegetação marginal. Por outro lado, os índices AWEI, MNDWI e SWI apresentaram maior sobreposição espectral com a vegetação ribeirinha, revelando menor seletividade e potencial limitação na detecção de água em áreas com forte interferência de cobertura vegetal. A Figura 4 mostra o comportamento da distribuição de pixels baseados nas amostras das classes de “Água” e “Não água” para cada índice espectral representados pelos gráficos boxplots.

Figura 4 – Gráfico boxplot para as classes de “Água” e “Não água” para cada índice espectral de água considerado.

Fonte: Os Autores (2025).

A análise dos boxplots dos índices espectrais de água evidencia diferenças claras na separação entre as classes "água" e "não água", sendo possível avaliar a eficiência de cada índice com base na variação absoluta das medianas e nos valores de desvio padrão. Os índices NGWI, WI e WRI apresentaram as maiores variações de mediana entre as classes, com valores de 0,79, 0,80 e 0,76, respectivamente, indicando um elevado poder discriminativo. Esse desempenho é corroborado visualmente pelos boxplots, que evidenciam distribuições bem separadas entre as classes “água” e “não água”, com pouca sobreposição. O NGWI se destaca como o índice com maior robustez, apresentando, além da expressiva variação de mediana, um desvio padrão relativamente baixo para ambas as classes (0,09 para “Não água” e 0,04 para “Água”), refletindo baixa dispersão e alta consistência dos valores de pixels (Figura 4).

De forma semelhante, os índices WI e WRI mostraram bom desempenho, com valores de variação de mediana próximos (0,76 e 0,75, respectivamente) e desvios padrões baixos na classe água (0,03 e 0,02), indicando homogeneidade nas regiões do reservatório. Em contrapartida, o NDWI, embora amplamente adotado na literatura, obteve uma variação de mediana levemente menor (0,72) e maior desvio padrão na classe não água (0,11), sugerindo maior sensibilidade às variações espectrais da cobertura terrestre adjacente. Valores semelhantes foram observados em Xie et al. (2016) e Justiniano et al. (2025), cujos autores destacaram que a elevada variação das medianas reforça a boa adequação estatística dos índices espectrais de água na separação entre as classes “Água” e “Não água”. Essa efetividade se deve, em grande parte, à forte absorção presente nas faixas do visível, NIR e SWIR. No entanto, ressalta-se que sobreposições podem ocorrer em áreas urbanas, sombreadas, com águas turvas ou em regiões queimadas, comprometendo a distinção precisa entre as classes.

Os índices AWEI e SWI apresentaram desempenhos inferiores, com variações de mediana entre classes de 0,44 e 0,52, respectivamente. No entanto, o AWEI compensou parcialmente essa limitação ao apresentar o menor desvio padrão na classe água (0,01), o que evidencia elevada consistência interna nos corpos hídricos. O MNDWI e EWI apresentaram variações de medianas intermediárias, sendo 0,58 e 0,55 embora ambos apresentaram baixa variação intraclasse com desvio padrão respectivamente 0,01 e 0,02 respectivamente (Figura 4).

Complementarmente, a Tabela 2 resume as estimativas de separabilidade para cada índice espectral. O Índice de Divergência (D), apontou os maiores valores para os índices WRI (8,69), NGWI (8,32) e WI (7,89) enquanto o índice de Separabilidade (T) também mostrou o mesmo comportamento com destaque para o WRI. Esses resultados indicam que esses três índices apresentam a maior capacidade de discriminar, de forma consistente, os diferentes alvos espectrais.

Tabela 2 – Valores das métricas de separabilidade D e M.

Índice Espectral	Índice de Divergência (D)	Índice de Separabilidade (M)
WRI	8,69	7,05
WI	7,89	6,36
NGWI	8,32	6,30
NDWI	6,17	5,46
MNDWI	6,03	5,00
AWEI	4,88	4,55
SWI	5,12	3,88
EWI	6,09	5,50

Fonte: Autores (2025).

A coerência entre os dois índices estatísticos reforça o desempenho superior dessas métricas na separação entre áreas alagadas e áreas secas, consolidando sua robustez em análises de classificação espectral. Em contrapartida, os índices NDWI e MNDWI, embora amplamente empregados na literatura, apresentaram valores mais modestos de separabilidade: $D = 6,17 / M = 5,46$ para o NDWI e $D = 6,03 / M = 5,00$ para o MNDWI (Tabela 3). O AWEI, revelou nesta análise os menores valores de $D (4,88)$ e $M (4,55)$ entre todos os índices avaliados. Por fim, os índices SWI e EWI apresentaram desempenhos intermediários. O EWI, com $D = 6,09$ e $M = 5,50$, mostrou separabilidade compatível com os índices mais tradicionais, superando NDWI e AWEI, enquanto o SWI, com $D = 5,12$ e $M = 3,88$, teve um desempenho mais discreto, sendo o índice com a menor separabilidade M entre os avaliados. Para analisar a dispersão entre as classes “Água” e “Não Água” para cada índice espectral, foi aplicado um gráfico *scatterplot* bem como as estimativas de correlação mostradas na figura 5.

Figura 5 – Gráficos *scatterplot* e os valores de Correlação (r) entre os eixos x: classe “Não água” e y: classe “Água” para cada índice espectral.

Fonte: Os Autores (2025).

Todos os índices apresentaram estimativas próximas a zero com pequenas variações entre si evidenciando a alta capacidade desses índices espectrais na detecção de pixels de água, por outro lado índices WRI (-0,04), NGWI (-0,04) e NDWI (-0,04) destacam-se pela maior sensibilidade nesta variação, uma vez que apresentaram correlações negativas muito próximas de zero (Figura 5). No geral, as análises mostradas deste estudo indicam diversas possibilidades para aprimorar a gestão dos recursos hídricos por meio do uso de imagens Sentinel-2. A abordagem adotada pode contribuir significativamente para ações de conservação de áreas úmidas, distribuição justa dos recursos hídricos e iniciativas de restauração ecológica, ao viabilizar um monitoramento mais preciso. Além disso, fornece uma base científica robusta para embasar estratégias de conservação ambiental (Zhao et al. 2025).

O local de estudo apresenta a vantagem de não sofrer fortes interferências espaciais significativas causadas por corpos escuros ao redor do corpo hídrico. No entanto, conforme já mencionado, enfrenta limitações relacionadas à aquisição de imagens devido à alta frequência de cobertura de nuvens ao longo do ano, o que frequentemente compromete

a utilização de sensores passivos. Ainda assim, por se tratar de uma área espectral e espacialmente adequada aos objetivos deste estudo, observou-se que as potencialidades e limitações dos índices espectrais se entrelaçam, influenciando a variabilidade entre os pixels de água e não água conforme o tipo de análise estatística aplicada, como visto em que o NGWI e o WRI destacaram-se por apresentarem maior variação de mediana (Figura 4) entre as classes e baixa variabilidade intraclasse, além de bom desempenho nas análises de separabilidade (índices D e M) (Tabela 2). Já na análise de correlação, todos os índices apresentaram estimativas bastante próximas (Figura 5). O AWEI e o SWI, por sua vez, mostraram as menores variações de mediana, assim como valores reduzidos de separabilidade. Nesse contexto, a combinação estratégica dos pontos fortes de diferentes índices espectrais pode afetar significativamente a precisão da detecção de corpos d'água, especialmente quando se considera o uso e a cobertura do solo no entorno (Wang et al., 2018).

A variação da resolução espacial entre 10 m e 20 m incorporada nos índices não se mostrou um fator determinante na capacidade de detecção dos mesmos. Índices baseados em bandas de 10 metros (como NGWI, WI, NDWI e EWI) e de 20 metros (como AWEI, MNDWI, WRI e SWI) apresentaram desempenhos semelhantes, tanto em suas limitações quanto em suas potencialidades. As incertezas observadas entre os índices podem estar relacionadas ao processamento da reflectância espectral do Sentinel-2. A reflectância de superfície (ou reflectância BOA) tende a representar com maior precisão os corpos hídricos em comparação à reflectância no topo da atmosfera (TOA), uma vez que esta última é mais suscetível a interferências atmosféricas, como a presença de nuvens finas (cirros), que podem comprometer a acurácia do mapeamento. No entanto, tais interferências podem ser minimizadas por meio da filtragem de nuvens e pela utilização de índices espectrais baseados em diferenças normalizadas, como aplicado neste estudo. Estudos comparativos, como os de Zhao et al. (2025), Wang et al. (2018) e Fisher, Flood e Danaher (2016), demonstram que, embora em muitos casos não haja diferenças significativas nos resultados de mapeamento entre a reflectância TOA e a reflectância de superfície, o uso da reflectância de superfície contribui para reduzir as incertezas associadas às perturbações atmosféricas.

4 CONCLUSÕES

Este estudo utilizou imagens do Sentinel-2 para avaliar, de forma abrangente, o desempenho e a aplicabilidade de oito índices espectrais de água amplamente empregados, tendo como área de análise o entorno do Reservatório de Tapacurá. A partir de análises quantitativas, constatou-se que os índices WRI e NGWI apresentaram melhor desempenho na distinção entre pixels de “Água” e “Não água”, evidenciando seu maior potencial na detecção de corpos hídricos. Já os índices AWEI e SWI mostraram desempenho um pouco inferior, enquanto os demais apresentaram resultados moderados. Ainda assim, todos os índices demonstraram boa capacidade de mapeamento do reservatório. Os resultados oferecem importantes subsídios para a escolha de índices espectrais e sensores em iniciativas de mapeamento em larga escala. Além disso, o estudo contribui com diretrizes práticas para o monitoramento preciso e oportuno de corpos hídricos.

5 AGRADECIMENTO

Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela bolsa de processo 88887.910305/2023-00 concedidas ao primeiro autor.

6 REFERÊNCIAS

AL-ALI, Zahraa; ABULIBDEH, Ammar; AL-AWADHI, Talal; MOHAN, Midhun; NASIRI, Noura Al; AL-BARWANI, Mohammed; NABBI, Sara Al; ABDULLAH, Meshal. Examining the potential and effectiveness of water indices using multispectral sentinel-2 data to detect soil moisture as an indicator of mudflow occurrence in arid regions. **International Journal Of Applied Earth Observation and Geoinformation**, [S.L.], v. 130, p. 103887, jun. 2024. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jag.2024.103887>

ALCARAS, Emanuele; FALCHI, Ugo; PARENTE, Claudio; VALLARIO, Andrea. Accuracy evaluation for coastline extraction from Pléiades imagery based on NDWI and IHS pan-sharpening application. **Applied Geomatics**, [S.L.], v. 15, n. 3, p. 595-605, 3 jan. 2022. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1007/s12518-021-00411-1>.

ALMEIDA, Debora Natália Oliveira de; Araújo, Diêgo Cezar dos Santos; SOARES, Débora Rodrigues; MAIA, Francisco Marcelo de Alencar; MONTENEGRO, Suzana Maria Gico Lima; SANTOS, Sylvana Melo dos; OLIVEIRA, Leidjane Maria Maciel de. Delimitação da área de reservatório de água utilizando técnicas de sensoriamento remoto no semiárido do Brasil. **Revista Brasileira de Ciências Ambientais**, [S.L.], v. 58, n. 1, p. 20-29, 14 abr. 2023. Zeppelini Editorial e Comunicacao. <http://dx.doi.org/10.5327/z2176-94781524>.

FRANÇA, Richárlisson Filipe Francisco de; CALDAS, Anildo Monteiro; SILVA, Phietra Camilly da; LACERDA, Gleyton Lopez Barbosa; SILVA, Lucas José de Souza; RIZZI NETO, Euzonio; FEITOSA, Tiago Henrique Schwaickart; CORREIA, Alice Pedrosa; BRAGA, Salatiel Ewen; PERÓNICO, Allana Monique Bezerra Lustosa. Análise de

proposições metodológicas de zoneamento ambiental para bacias hidrográficas: o caso da bacia do Rio Tapacurá, Pernambuco, Brasil. **Revista Geociências - Ung-Ser**, [S.L.], v. 22, n. 1, p. 15, 21 dez. 2023. Universidade Universus Veritas Guarulhos. <http://dx.doi.org/10.33947/1981-741x-v22n1-5005>.

FANG-FANG, Zhang; BING, Zhang; JUN-SHENG, Li; QIAN, Shen; YUANFENG, Wu; YANG, Song. Comparative Analysis of Automatic Water Identification Method Based on Multispectral Remote Sensing. **Procedia Environmental Sciences**, [S.L.], v. 11, p. 1482-1487, 2011. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.proenv.2011.12.223>.

FEYISA, Gudina L.; MEILBY, Henrik; FENSHOLT, Rasmus; PROUD, Simon R.. Automated Water Extraction Index: a new technique for surface water mapping using landsat imagery. **Remote Sensing of Environment**, [S.L.], v. 140, p. 23-35, jan. 2014. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2013.08.029>.

FISHER, Adrian; FLOOD, Neil; DANAHER, Tim. Comparing Landsat water index methods for automated water classification in eastern Australia. **Remote Sensing of Environment**, [S.L.], v. 175, p. 167-182, mar. 2016. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2015.12.055>.

JUSTINIANO, Eduardo Felix; KAWAKUBO, Fernando Shinji; SANTOS JUNIOR, Edimilson Rodrigues dos; MELO, Breno Malheiros de; MENEZES, Gustavo Paixão; FANTIN, Marcel; PEDRASSOLI, Julio Cesar; MARTINES, Marcos Roberto; MORATO, Rúbia Gomes. A New Spectral Index for Mapping Water Surfaces in Urban Contexts. **Ieee Journal Of Selected Topics In Applied Earth Observations And Remote Sensing**, [S.L.], v. 18, p. 11358-11369, 2025. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). <http://dx.doi.org/10.1109/jstars.2025.3562089>.

KHALID, Hafiza Wajiha; KHALIL, Rao M. Zahid; QURESHI, Muhammad Ateeq. Evaluating spectral indices for water bodies extraction in western Tibetan Plateau. **The Egyptian Journal Of Remote Sensing And Space Science**, [S.L.], v. 24, n. 3, p. 619-634, dez. 2021. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrs.2021.09.003>.

LAONAMSAI, Jeerapong; JULPHUNTHONG, Phongthorn; SAPRATHET, Thanat; KIMMANY, Bounhome; GANCHANASURAGIT, Tammarat; CHOMCHEAWCHAN, Phornsuda; TOMUN, Nattapong. Utilizing NDWI, MNDWI, SAVI, WRI, and AWEI for Estimating Erosion and Deposition in Ping River in Thailand. **Hydrology**, [S.L.], v. 10, n. 3, p. 70, 19 mar. 2023. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/hydrology10030070>

MA, Shengfang; ZHOU, Yuting; GOWDA, Prasanna H.; DONG, Jinwei; ZHANG, Geli; KAKANI, Vijaya G.; WAGLE, Pradeep; CHEN, Liangfu; FLYNN, K. Colton; JIANG, Weiguo. Application of the water-related spectral reflectance indices: a review. **Ecological Indicators**, [S.L.], v. 98, p. 68-79, mar. 2019. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.10.049>

MCFEETERS, S. K.. The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. **International Journal Of Remote Sensing**, [S.L.], v. 17, n. 7, p. 1425-1432, maio 1996. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/01431169608948714>.

PENUELAS, J.; PINOL, J.; OGAYA, R.; FILELLA, I.. Estimation of plant water concentration by the reflectance Water Index WI (R900/R970). **International Journal Of Remote Sensing**, [S.L.], v. 18, n. 13, p. 2869-2875, set. 1997. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/014311697217396>.

PESSOA NETO, Amaury Gouveia. Caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do rio Tapacurá, Pernambuco, Brasil. **Geography Department University Of Sao Paulo**, [S.L.], v. 43, p. 2, 8 nov. 2023. Universidade de São Paulo. Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais. <http://dx.doi.org/10.11606/eissn.2236-2878.rdg.2023.200802>.

SALI, Matteo; PIASER, Erika; BOSCHETTI, Mirco; BRIVIO, Pietro Alessandro; SONA, Giovanna; BORDOGNA, Gloria; STROPPIANA, Daniela. A Burned Area Mapping Algorithm for Sentinel-2 Data Based on Approximate Reasoning and Region Growing. **Remote Sensing**, [S.L.], v. 13, n. 11, p. 2214, 5 jun. 2021. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/rs13112214>.

SILVA JÚNIOR, Juarez Antonio da. Assessment of Water Spectral Indices Using a Landsat-9 scene: a case study in a semi-arid region. **Revista Brasileira de Cartografia**, [S.L.], v. 76, p. 100, 6 ago. 2024. PPUFU - Portal de Periódicos da Universidade Federal de Uberlândia. <http://dx.doi.org/10.14393/rbcv76n0a-72559>.

SU, Zhenfeng; XIANG, Longwei; STEFFEN, Holger; JIA, Lulu; DENG, Fan; WANG, Wenliang; HU, Keyu; GUO, Jingjing; NONG, Aile; CUI, Haifu. A New and Robust Index for Water Body Extraction from Sentinel-2 Imagery. **Remote Sensing**, [S.L.], v. 16, n. 15, p. 2749, 27 jul. 2024. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/rs16152749>.

SZANTOI, Zoltan; STROBL, Peter. Copernicus Sentinel-2 Calibration and Validation. **European Journal Of Remote Sensing**, [S.L.], v. 52, n. 1, p. 253-255, jan. 2019. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/22797254.2019.1582840>.

TARRIO, Katelyn; TANG, Xiaojing; MASEK, Jeffrey G.; CLAVERIE, Martin; JU, Junchang; QIU, Shi; ZHU, Zhe; WOODCOCK, Curtis E.. Comparison of cloud detection algorithms for Sentinel-2 imagery. **Science Of Remote Sensing**, [S.L.], v. 2, p. 100010, dez. 2020. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.srs.2020.100010>.

YAN Pu, Yue FANG, Jie CHEN, et al. Automated Extraction for Water Bodies Using New Water Index from Landsat 8 OLI Images[J]. **Journal of geodesy and geoinformation science**, 2023, 6(1): 59-75. DOI 10.11947/j.JGGS.2023.0105.

WANG, Zifeng; LIU, Junguo; LI, Jinbao; ZHANG, David D.. Multi-Spectral Water Index (MuWI): a native 10-m multi-spectral water index for accurate water mapping on sentinel-2. **Remote Sensing**, [S.L.], v. 10, n. 10, p. 1643, 16 out. 2018. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/rs10101643>.

XIE, Cong; HUANG, Xin; ZENG, Wenxian; FANG, Xing. A novel water index for urban high-resolution eight-band WorldView-2 imagery. **International Journal Of Digital Earth**, [S.L.], v. 9, n. 10, p. 925-941, 22 abr. 2016. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/17538947.2016.1170215>.

XU, Hanqiu. Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery. **International Journal Of Remote Sensing**, [S.L.], v. 27, n. 14, p. 3025-3033, 20 jul. 2006. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/01431160600589179>.

YAN, P.; ZHANG, Y.J.; ZHANG, Y. A Study on Information Extraction of Water System in Semi-arid Regions with the Enhanced Water Index (EWI) and GIS Based Noise Remove Techniques. **Remote Sens. Inf.** 2007, 6, 62–67.

ZAMORA, V. R. O. ; CRUZ, A. F. da S.; ANDRADE, A. R. S. de; SILVA, E. G. da; ANDRADE, E. K. P. de; SILVA, J. D. de S. ; SILVA, E. T. da. Supervised classification of riparian forest areas of influence in the Goitá and Tapacurá dams through Spring. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 9, n. 11, p. e4829119947, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i11.9947. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/9947>. Acesso em: 11 jul. 2025.

ZHAO, Chuanwu; WEI, Haishuo; FEYISA, Gudina Legese; TAYER, Thiago de Castro; MA, Gelilan; WU, Hanyi; PAN, Yaozhong. Evaluating spectral indices for water extraction: limitations and contextual usage recommendations. **International Journal Of Applied Earth Observation And Geoinformation**, [S.L.], v. 139, p. 104510, maio 2025. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jag.2025.104510>.